

DOI:

ФІЛОСОФІЯ Ф. НІЦШЕ: АБЕТКА НОВИХ СЕНСІВ

*Ясиненко Є. В., студентка архітектурного факультету
наук. керівник – к. філос. наук, доцент Яровицька Н. А.*

Харківський національний університет будівництва та архітектури

... Чи переміг ти, подолав самого себе, володар власних почуттів?

Про це питаю я у тебе

Ф. Ніцше

Історію людства створюють величні постаті. Однією з таких є фігура німецького мислителя Ф. Ніцше. Уособлюючи себе в рамках філософії ірраціоналізму та «філософії життя», Ф. Ніцше запропонував людству нову «абетку» сенсів, а саме концепти «Останньої людини» та «Надлюдини», «волі до влади», дихотомії моралі і культури, декадансу як погляду у власну безодню. Кожен його крок – це альтернатива традиції, руйнування певних етичних, аксіологічних, ідеологічних меж. Особлива увага надається зануренню в себе, намаганням віднайти механізми, що створюють умови до нових звершень людської якості. Неординарний літературний стиль посилював тектонічні трансформації відносин між людиною та Богом, між суб'єктом та мораллю (законом). Філософія – сукупність поглядів на світ, проблеми та питання, на які не знайшлося відповіді у науки. Кожний філософ по-своєму осмислює певні проблеми суспільства, відображаючи вирішення або спростування цих проблем через особисте ставлення та переживання. У філософських працях можна знайти особистість і неповторний стиль філософа.

Ніцше як філософ, що є порушником спокою, лякає сплячих, таранить міцності обивателів, руйнує моральні постулати, убиває Бога, а також руйнує церковні підвалини, значно відрізняється від інших філософів своєю інтелектуальною провокацією, хоча більшість праць не вимагає від читача освіченості. Філософ вважав, що філософія простіша, ніж усім здається, а її мова повинна бути простою, суть – ясною та однозначною, а цілі – великими та очевидними.

Метою філософських побудов Ніцше був вихід з епохи подвійних стандартів у людських стосунках, ставленні до себе, до країни та нації, а також розумінні особистості. Ніцше вважав, що він «покликаний бути психологом і розвідником душ», а тому і психологія, за його вченням, була у всьому та тісно пов'язана з усім світом.

Філософією індивідуума прийнято вважати філософію Ніцше не дарма, адже афористичний характер філософії – прагнення до вираження думок в ємких, коротких фразах. Але в цьому й полягає трагедія філософа. Найпривабливішим для інтелектуального обивателя є короткі формулювання, що легко запам'ятати, а також ті, що здаються очевидними й зрозумілими на перший погляд, ті, що так відповідають

підсвідомим прагненням і бажанням читача. Наприклад: «Бог помер: тепер хочемо ми, щоб жила надлюдина», або «Воістину, людина – це брудний потік».

Однією з головних думок Ніцше був пошук моралі вільної людини на шляху руйнування традицій та їх цінностей, шлях руйнування людяності, особистості, а в кінці й самої людини. Філософ також вважав, що всі моралі є корисливими та антигуманними, тому й намагався створити свої вчення такими, щоб вони ламали систему своєю зрозумілістю та інакомисленням.

Таким чином, розглядаючи Фрідріха Ніцше як філософа, можна сказати, що його жага до пошуків альтернативної абетки роздумів людського «я» стала передумовою до створення власного філософського світу з якісно новими світоглядними інтенціями. Метаморфози духу («верблюжа – левеня – дитина»), закладені у спадщині великого, але й досі не розкритого нащадками майстра, сповіщають про глибинні потенції інтелектуального стибу, розв'язання яких стає «вічним поверненням до самого себе», як учить нас Ф. Ніцше.